

EDUCAÇÃO CONSERVADORA: PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS

CONSERVATIVE EDUCATION: ASSUMPTIONS AND FUNDAMENTALS

EDUCACIÓN CONSERVADORA: SUPUESTOS Y FUNDAMENTOS

Elson dos Santos Gomes Junior

Doutorando em Sociologia Política-Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Contato: elsonuenf@yahoo.com.br

Resumo: O pensamento político conservador encontra-se entre as três principais vertentes políticas modernas ao lado do liberalismo e do socialismo. Possui, assim como estas, uma perspectiva educacional alinhada aos seus pressupostos e fundamentos. Neste sentido este artigo analisa o escopo político conservador com o fito de caracterizar, evidenciar e proporcionar uma breve, porém ampla, leitura restrita ao âmbito educacional. A metodologia é de cunho qualitativo bibliográfico e conta com a abordagem de autores clássicos do pensamento político conservador oriundos de três países, sendo estes, Edmund Burke (Inglaterra), Alexis de Tocqueville (França) e Russel Kirk (Estados Unidos). Como resultado temos um panorama que evidencia e caracteriza a defesa educacional conservadora e, além disso, contribui para nos desviarmos de rotulações e conceituações preconceituosas que pouco ou nada contribuem para a compreensão deste fenômeno.

Palavras-chave: Educação. Conservadorismo. Natureza Humana.

Abstract: Conservative political thought is among the three main modern political strands alongside liberalism and socialism. It has, like these, an educational perspective aligned with its assumptions and foundations. In this sense, this article analyzes the conservative political scope with the aim of characterizing, highlighting and providing a brief, but broad, reading restricted to the educational scope. The methodology is of a bibliographic qualitative nature and relies on the approach of classic authors of conservative political thought from three countries, namely Edmund Burke (England), Alexis de Tocqueville (France) and Russell Kirk (United States). As a result, we have a panorama that highlights and characterizes the conservative educational defense and, in addition, contributes to deviating from prejudiced labeling and conceptualizations that contribute little or nothing to the understanding of this phenomenon.

Keywords: Education. Conservatism. Human Nature.

Resumen: El pensamiento político conservador se encuentra entre las tres corrientes políticas modernas principales junto con el liberalismo y el socialismo. Tiene, como éstos, una perspectiva educativa alineada con sus supuestos y

fundamentos. En este sentido, este artículo analiza el ámbito político conservador con el objetivo de caracterizar, destacar y brindar una lectura breve, pero amplia, restringida al ámbito educativo. La metodología es de carácter cualitativo bibliográfico y se apoya en el enfoque de autores clásicos del pensamiento político conservador de tres países, a saber, Edmund Burke (Inglaterra), Alexis de Tocqueville (Francia) y Russell Kirk (Estados Unidos). Como resultado, tenemos un panorama que destaca y caracteriza la defensa educativa conservadora y, además, contribuye a alejarse de etiquetados y conceptualizaciones prejuiciosas que poco o nada aportan a la comprensión de este fenómeno.

Palabras clave: Educación. Conservadurismo. La Naturaleza Humana.

INTRODUÇÃO

O conservadorismo figura entre as grandes correntes políticas da modernidade e, sem dúvida, não deixou de enriquecer a pluralidade de perspectivas a respeito da organização da vida cívica, das instituições, da economia e, entre outros, da educação. Apesar de defender a não teorização das relações sociais (BONAZZI, 1998; KINZO, 2001), os escritos conservadores, designados por Honderich (1993) como “conservadorismo reflexivo”, possuem uma agenda ampla que abarca temas seminais para seus adeptos.

Entre estes podemos destacar a aversão à processos revolucionários e a mudanças político-sociais repentinas ou céleres como a Revolução Francesa (COUTINHO, 2014). Também se destaca uma forma de apego constitucional como forma de assegurar a manutenção, via sistema jurídico, das relações estabelecidas historicamente e, além disso, a valorização do social como prova maior de existência normativa e, portanto, parecer cabal de qualquer necessidade de mudança.

Assim, em conjunto com estes pontos supracitados, podemos destacar a importância da religião, da liberdade de possuir e concentrar propriedade, a defesa de uma ontologia e, neste quadro amplo, porém bem conciso de suas reivindicações, uma perspectiva educacional. Esta última, segundo Oakeshott (1980), evidencia a “atitude conservadora” como uma atitude cívica e de defesa de uma perspectiva de mundo e de conhecimento deste.

Este trabalho se encontra assim no quadro de estudos sobre o conservadorismo (APPLE, 2003; ALBUQUERQUE; ZANARDI, 2021; SOUSA; DIAS,

2021) buscando salientar seus fundamentos educacionais a partir de três de seus maiores pensadores. O objetivo é contribuir com o esclarecimento desta perspectiva educacional e afastá-la de preconceitos e pseudoanálises. Acreditamos que somente assim seja possível uma análise crítica de qualquer perspectiva teórica da educação, ou seja, através de sua delimitação e exposição de seus pressupostos.

O percurso explicativo de nossa análise seguirá (I) a exposição sintética do pensamento político conservador nos autores selecionados, (II) a análise da perspectiva ontológica conservadora e, por último, (III) os afeitos do conservadorismo na educação e os efeitos de seu “reformismo” sobre uma agenda moderna de reivindicações e lutas por reconhecimento e autenticidade. Entendemos assim que esta exposição contribuirá para o entendimento de reivindicações no cenário educacional atual e para o entendimento de uma agenda que persiste da modernidade aos nossos dias.

1. PENSAMENTO POLÍTICO CONSERVADOR

A história do pensamento político conservador é ampla e possui inúmeras nuances e apropriações como toda importante corrente moderna desta envergadura. Por isso, antes de tudo, vale ressaltar que não pretendemos esgotar ou analisar as mais importantes variáveis e autores, mas sim, apresentar um panorama que possa nos servir de base para os propósitos deste trabalho.

Dito isto, iniciamos com o marco comum desta corrente que encontra no inglês Edmund Burke (2012) o primeiro grande expoente do conservadorismo e, com ele, podemos salientar uma série de elementos que permanecerão norteadores em diversas obras e pensadores. Uma coisa que chama atenção em Burke é seu repúdio à movimentos revolucionários, às abruptas mudanças institucionais e de regime e o entendimento de que a violência revolucionária é incontestavelmente injustificável (BONAZZI, 1998; KINZO, 1991).

Esta resistência se deu, em um primeiro momento, pela observação de Burke (2012) do desenrolar da revolução na França que, por outro lado, não o levou à reflexão das formas de violência precedentes – impostos elevados sobre a população, fome, exploração e degradação humana. Essa ausência se explica pela perspectiva conservadora de sociedade que, entre outros motivos, a vê como

“naturalmente” pronta (COUTINHO, 2014; MOREIRA, 2019). O simples fato de a sociedade existir é, para os conservadores, a maior prova de que ela está no “caminho certo”, uma vez que não é aconselhável trocar a existência tangível por uma “ilusão” “metafísica”.

A aversão conservadora ao ideias iluministas é marcante e aparece em diversos autores (KIRK, 2021; HONDERICH, 1993; TOCQUEVILLE, 1998), demonstra assim a insistência em combater o que Lessa (1998) chamou de “mundo possível”. Assim a ideia de “natureza” – como manifestação cabal da vontade e do planejamento divinos – abarca não apenas a sociedade como também uma ontologia (esta última a ser tratada no próximo tópico).

Por esta perspectiva a sociedade é vista como a manifestação ideal da convivência humana onde a desigualdade cumpre um papel fundamental: ela é, ao mesmo tempo, fonte de coesão e incentivo. Coesão pelo fato de que a compensação por todo e qualquer sofrimento não deve ser aguardado aqui, mas sim, em uma vida futura e espiritual (BURKE, 2012; MOREIRA, 2019). Incentivo pelo fato de ser, segundo os conservadores, pela desigualdade que os homens se esforçam para conquistar bens e qualidade de vida e, através desta busca, além de melhorarem suas vidas acabam contribuindo para o bem social.

A operacionalidade desta “gramática”, como definida por Nunes (2004), que despreza movimentos revolucionários e que valoriza a “natureza” desigual da sociedade encontra, neste conjunto, a formula perfeita do autocontrole. Tocqueville (1998) enfatiza diversas vezes a irresponsabilidade que é despertar em um sujeito desfavorecido o “desejo” ou “vontade” de possuir algo de que sempre esteve privado. Burke (2012), na mesma linha, fala, assim como Tocqueville, de uma “inveja” que se torna perigosa para a sociedade e seu equilíbrio. Por isso, estes autores assim como outros conservadores contemporâneos (KIRK, 2021; SCRUTON, 2021; HONDERICH, 1993; MOREIRA, 2019) irão ver nas “falácias” “metafísicas” um dos maiores males para o equilíbrio social.

Este horror ao pensamento crítico e ao “mundo possível” salientado pela filosofia política de Lessa (1998) terá grandes impactos nas políticas conservadoras, principalmente, no que tange à educação. A luta pela hegemonia ideológica educacional encontra-se presente em toda história do conservadorismo, podendo

ser evidenciada desde importantes ícones ingleses (OAKESHOTT, 1980; 2021) à pensadores e intelectuais brasileiros (CURY, 2010). Neste último caso, vale ressaltar a atuação dos conservadores durante a elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – na década de 1960 (FERNANDES, 1966).

Neste quadro podemos destacar o aspecto moral da gramática conservadora que, através dos pontos supracitados, pode ser melhor compreendido principalmente se os elencarmos como seus gatilhos. O desejo de melhorias sociais, de reconhecimento, de pluralidade ontológica e religiosa, além de todo e qualquer perspectiva revolucionária que tenha como finalidade estes pontos, são tomados como imorais (BURKE, 2012; TOCQUEVILLE, 1998; HONDORICH, 1993; MOREIRA, 2019; COUTINHO, 2014; SCRUTON, 2021).

Este conjunto nos afasta da ideia genérica de que o conservadorismo seria “ilógico”, “sem sentido” ou “irrefletido” e, por outro lado, nos aproxima da compreensão de sua “gramática política” (NUNES, 2004) como meio de clarificar o horizonte de suas propostas e de sua atuação no cenário político atual. Assim nos atualiza a respeito da ideia de “qualificação”, “competência”, “capacidade técnica”, entre outras expressões do gênero que, no atual governo brasileiro, por exemplo, têm sido motivo de contestação e de embates ferrenhos.

A compreensão do conservadorismo, enquanto fenômeno político e ideológico, será possível somente se considerarmos o que conservadores dizem a respeito de si, dos significados e da semântica que estes atribuem a determinados conceitos que se pretendem universalizáveis e que, através de estudos como este, percebemos que não são bem assim. Por isso insisto na ideia de “gramática política” (NUNES, 2004) como caminho possível para o entendimento desta corrente política e de qualquer outra, uma vez que a diversidade ideológica evidencia, também, uma disputa de sentidos que não pode ser desprezada com facilidade.

Tomemos como exemplo a ideia de “liberdade” que no conservadorismo possui uma especificidade que chega a ser considerada como elementos distintivo de outras vertentes políticas (HONDERICH, 1993). Ser livre é assim ter o direito assegurado de possuir e acumular propriedade e isso nos remete a outros dois pilares do conservadorismo. O primeiro diz respeito à defesa intransigente da

propriedade privada, que deve ser resguardada como *clausula pétrea* de qualquer perspectiva de contrato social (BURKE, 2012; TOCQUEVILLE, 1998; KIRK, 2021).

O segundo ponto se refere à guarda da Constituição como manifestação jurídica da vontade divina, da “natureza” histórica e da defesa da organicidade do social através das leis (KINZO, 2001; HONDERICH, 1993; COUTINHO, 2014). Isso não significa que não ocorrerão alterações constitucionais, mas sim, que esta será evocada como forma de sancionar a “natureza” das relações previstas pelo conservadorismo. Por isso, em especial, os conservadores possuem imensa dificuldade em compreender a dinâmica do campo jurídico, como forma de produzir jurisprudência para a existência de novas formas de sociabilidade, de afetividades e famílias, por exemplo.

O sistema jurídico, segundo os conservadores, funciona muito bem quando o assunto é “reforma” – o que veremos melhor no último tópico. Por hora cabe-nos esclarecer que o pacto constitucional é frequentemente acionado como forma de frear e/ou impedir qualquer alteração que venha a interferir nos pilares tratados até aqui. Essa característica pode ser encontrada tanto nos autores clássicos (BURKE, 2012; TOCQUEVILLE, 1998; KIRK, 2021), quanto em autores contemporâneos (HONDERICH, 1993; MOREIRA, 2019; SCRUTON, 2021), e complementa assim nossa proposta de panorama do pensamento político conservador que, reiterando, cumpre seu papel com finalidade de apresentação e delimitação.

2. ONTOLOGIA CONSERVADORA

A perspectiva ontológica do conservadorismo, sem dúvidas, representa uma das questões mais atuais no que tange a luta conservadora pela hegemonia educacional e de sua ideologia. Isso pelo fato de o conservadorismo privilegiar uma interpretação da humanidade a partir de uma “natureza” que, da forma que é defendida e disseminada, acaba servindo de suporte, também, para interpretações de cunho religioso – que veremos à frente. Neste sentido, em maior ou menor grau, podemos perceber a defesa de uma ontologia tanto nos textos clássicos do conservadorismo (BUEKE, 2012; TOCQUEVILLE, 1998; KIRK, 2021) quando nos contemporâneos (HONDERICH, 1993; SCRUTON, 2021; COUTINHO, 2014).

A principal definição da ontologia conservadora é a de que a humanidade é composta de basicamente duas dimensões: corpo e espírito. Assim, fugindo totalmente da perspectiva da antropologia filosófica de Max Scheler (2008) e de suas múltiplas “dimensões”, o conservadorismo enfatiza uma humanidade partida entre uma pronta e acabada “natureza” biológica e outra espiritual.

Para Burke (2012, p.186) essa perspectiva parece “[...] ser o resultado de profunda reflexão; ou então o efeito feliz de seguir a natureza, o que é sabedoria sem reflexão, e acima dela [...]”. Nesta passagem podemos observar a gramática conceitual do conservadorismo que percebe na própria existência uma normatividade que dispensa reflexão e/ou questionamentos. E por isso que em seguida, principalmente ao tratar do mundo político, ele irá se referir ao “método da natureza na condução do Estado”. Assim, entende Burke que:

Em todas as sociedades, consistindo em várias categorias de cidadãos, alguma categoria deve ser predominante. Os niveladores, portanto, sempre alteram e pervertem a ordem natural das coisas; eles sobrecarregam o edifício sociedade ao erguer no ar o que a solidez da estrutura requer que fique no chão. As associações de alfaiates e carpinteiros, das quais se compõe a república (de Paris, por exemplo), não podem estar à altura da situação à qual, pela pior das usurpações, a usurpação das prerrogativas da natureza, os senhores tentam força-las (BURKE, 2012, p.209-210).

Burke (2012) acena para o caráter imutável da desigualdade e, por conseguinte, da ontologia humana. Neste sentido não devem ser questionados ou tomados por amplitude incondizente sob pena de corromper o princípio “natural”, verificável pelo imediatismo da “forma” que, ao contrário de Kant ou Simmel (2013), não se diferencia do “conteúdo”. Não por acaso, os conservadores tratam com desdém os filósofos iluministas e seus herdeiros, justamente, pelo fato de ampliarem e dissociarem a ontologia da natureza. Por isso, afirma Burke:

Não somos os convertidos de Rousseau; não somos discípulos de Voltaire; Helvetius não fez nenhum progresso entre nós. Ateus não são nossos pregadores; loucos não são nossos legisladores. Sabemos que *nós* não fizemos descobertas, e achamos que não há descobertas a serem feitas, em moralidade; nem mitos nos grandes princípios de governo, nem nas ideias de liberdade, que foram entendidos muito antes de termos nascido, e completamente, tão bem como serão depois que a sepultura tiver empilhado sua terra sobre a nossa presunção e a tumba silenciosa houver imposto sua lei à nossa petulante loquacidade (BURKE, 2012, p.157-258).

Essa forma de ver o mundo político e a natureza humana criam o que Burke (2012) chama de “preferência”, ou seja, um estado constante de prontidão que nos torna qualificados para agir sem necessitarmos de reflexão. Essa preferência acomoda o sentido de “gramática política” evidenciado por Nunes (2004) em seu estudo e, assim, podemos compreender melhor o alinhamento moral e “preferencial” dos conservadores em oposição ao debate e às longas análises de caráter processual.

Os conservadores, segundo Honderich (1993), buscam salientar uma ontologia entre o estritamente simplista – biológica e espiritual – e o complexo – sem alcançar o nível da já citada antropologia filosófica. Apesar dessa defesa o que temos em geral é a primazia das duas dimensões – biológica e espiritual –, onde a primeira circunscreve-se ao social e a naturalização de sua constituição – inclusive as desigualdades – e, a segunda, ao mundo espiritual, principalmente, o universo cristão e suas variadas manifestações e vertentes. Sobre a religião Burke (2012, p. 264) afirma que “sabemos, e temos orgulho de saber, que o homem é, por sua constituição, um animal religioso; que o ateísmo é contra não só a nossa razão, mas nossos instintos; e que ele não pode prevalecer muito tempo”.

Com Tocqueville (1998) a face religiosa se apresenta através do reconhecimento da vontade divina sobre o desenvolvimento histórico e, assim, lutar contra a democracia seria o mesmo que lutar contra Deus. Contudo não nos enganemos com esse aparente progressismo de Tocqueville pois, em seguida, ele aborda a questão das diferenças sociais e, como vimos, lutar contra elas também parece ferir um princípio divino. Sua leitura aristocrática e conservadora do social enfatiza que:

Quando, apoiado pela aristocracia, o poder real governava pacificamente os povos da Europa, a sociedade, em meio às suas misérias, gozava de várias espécies de felicidade, as quais, hoje em dia, dificilmente podemos imaginar. O poder de alguns súditos levantava barreiras inarredáveis à tirania do príncipe; e os reis, porque se sentiam revestidos aos olhos da multidão de um caráter quase divino, derivavam do próprio respeito que inspiravam a vontade de nunca abusar do poder. Situados a imensa distância do povo, os nobres podiam ter, todavia, pela sorte do povo, aquela espécie de interesse benevolente e tranquilo que sente o pastor por seu rebanho; e, não vendo no pobre um igual, velavam pelo seu destino como se fosse um depósito entregue às suas mãos pela Providência (TOCQUEVILLE, 1998, p.15).

Ao expressar a felicidade da sociedade estamental diante dos desafios da vida cívica democrática Tocqueville, entre outras coisas, expressa o equivalente a “natureza” burkeana. Além disso retoma a crítica à razão, sinalizando ser esta a fonte de discórdia entre os homens e que por sua causa a “igualdade” preconizada pelo cristianismo acabou saindo do universo dos “sentimentos” e ganhando o mundo das “ideias” (TOCQUEVILLE, 1998, p.17-18). Este processo acabou por tornar a religião uma inimiga e estabeleceu uma distinção entre “homens de religião” e os “partidários da liberdade”.

Por mais que Burke (2012) enfatize que a religião é o cerne do pacto social, em Tocqueville, esse pacto só parece viável diante do estabelecimento de barreiras distintivas claras e intransponíveis. Por isso ele irá tratar da vontade como um mal em potencial, principalmente para os pobres que desejam possuir aquilo que não lhe é por direito. O “desejo” em Tocqueville se transforma em “inveja” e, esta, em uma seara apta para ideias de mudança social, assim, a conservação, naturalização das diferenças e a ênfase nos “sentimentos” devem ser priorizados para a manutenção da paz social. “A aristocracia pensa mais em conservar que em aperfeiçoar” (TOCQUEVILLE, 1998, p.163).

O estadunidense Russel Kirk (2016) foi um importante intelectual conservador e se dedicou não só a desenvolver as ideias de Edmund Burke como também ampliar o escopo analítico do conservadorismo. Sua proposta de um “Breve Manual de conservadorismo” enfatiza justamente a busca por essa ampliação sem, com isso, se afastar das afinidades a respeito de cada assunto tratado – fé religiosa, família e comunidade, por exemplo (KIRK, 2021b). Assim apresenta também uma ontologia ao afirmar que:

Homens e nações são governados por leis morais; essa legislação se origina numa sabedoria que não é meramente humana – a saber, na justiça divina. Em sua origem, os problemas políticos são problemas morais e religiosos. O estadista sábio tenta apreender a lei moral e governar sua conduta de acordo com ela. Temos uma dívida moral para com nossos antepassados, que nos outorgaram nossa própria civilização, legando-nos o dever moral diante das gerações futuras. Foi Deus quem colocou essa dívida sobre nós. Não temos o direito, portanto, de mexer de forma imprudente com a natureza humana ou com o delicado tecido de nossa ordem social (KIRK, 2021b, p.16).

Em Kirk (2021b) a “natureza humana” aparece como associação da vontade divina com a luta pela manutenção da ordem social. É expresso que o autor entende que qualquer tentativa de mudança na estrutura social equivale a grave equívoco contra a vontade divina e assim, juntamente com Tocqueville (1998) e Burke (2012), reitera uma humanidade submissa à vontade divina e à manutenção do *status quo*.

3. EDUCAÇÃO E MODERNIDADE: REFORMAR PARA CONSERVAR?

Uma importante característica que nos ajuda na compreensão da gramática política conservadora é a ideia de “reforma”. Desde de Burke (2012) e de sua célebre frase “reformular só se for para conservar”, o conservadorismo reconhece que a sociedade muda, no entanto, este movimento se faz com vistas ao projeto maior que é de perpetuação. A ideia de reforma – com vistas a frear reorientações sociais, educacionais, ontológicas, religiosas e políticas – encontra-se no cerne do conservadorismo e suas estratégias vão da simples e objetiva reformulação político-institucional à, como bem descrito por Anderson (2012), escolha de burocratas especializados em paralisia institucional.

Assim, considerando a ideia conservadora de “natureza” tratada anteriormente (BURKE, 2012; KIRK; 2021) captamos a impossibilidade, no chamado “conservadorismo reflexivo” (HONDERICH, 1993), de negar a mudança e as transformações sociais. No entanto, apesar disso, tratou de angariar uma série argumentava de modo a manter sua coerência narrativa e, assim, através do conceito de “reforma”, justificou todas as alterações sociais alinhada a sua ideologia política.

A argumentação “reformista” se fez tão capilar no pensamento conservador que Burke (2012) chega mesmo em falar em “revolução” com propósitos conservadores. E certamente, pelo que vimos até aqui, esse termo soa bastante estranho na retórica conservadora, contudo, vale a incorporação da mudança brusca quando o propósito é a conservação, por mais contraditório e paradoxal que isso pareça.

Por isso ao considerarmos as mudanças provocadas pela modernidade em termos políticos – Revolução Francesa –, Econômicos e tecnológicos – Revolução Industrial – (HOBBSAWM, 2012) além das demandas ontológicas das chamadas

“minorias” e sua busca por “reconhecimento” e “autenticidade” (TAYLOR, 2013), nos questionamos sobre a atuação dos setores conservadores. Acreditamos que, justamente através do conceito de “reforma”, seja possível entender sua atuação política e, também, sua luta pela hegemonia ideológica educacional.

O cenário atual de hegemonia conservadora nos ajuda entender os motivos de tantas “reformas” que, no fundo, buscam preservar estruturas sociais e perspectivas ontológicas descritas e defendidas por quase todos os autores e intelectuais conservadores (BURKE, 2012; TOCQUEVILLE, 1998; KIRK, 2021; SCRUTON, 2021; HONDERICH, 1993; COUTINHO, 2014). Ao contrário de parecer paradoxal aos olhos da população, em geral, a “reforma” reflete uma das principais características do conservadorismo e de tentativa de alinhamento institucional, social e ideológico de seus preceitos.

No que tange a educação não é diferente e, além da descrita paralisia institucional (ANDERSON, 2012) da pasta da educação, temos uma série histórica de investidas declaradamente conservadoras na educação. Reformas pedagógicas, curriculares e teóricas podem ser visualizadas à luz do escopo conservador e de sua insistente tentativa de preservação ontológica. Por isso, devido a ênfase em uma pretensa “natureza humana”, escolhemos este conceito para sintetizar a luta ideológica do conservadorismo contra a pluralidade ontológica (SCHELER, 2008).

A “reforma” conservadora pode se manifestar de diversas maneiras na educação e pode ser através de financiamento político para assegurar interesses religiosos e financeiros para educação de cunho conservador (FERNANDES, 1966), através de reformas de leis e diretrizes educacionais (CURY, 2010) ou através da paralisia institucional e da escolha de pessoas inaptas para a pasta nas diversas instâncias administrativas (ANDERSON, 2012).

A ideia de uma “educação à direita” (APPLE, 2003) se impõe como discurso que busca preservar a “natureza humana”, a “tradição” e a “base da sociedade”, que são elementos explicitamente defendidos pelos pensadores conservadores (BURKE, 2012; HONDERICH, 1993; COUTINHO, 2014). Assim a perspectiva reformista conservadora, ao contrário da via hegemônica da modernidade burguesa e liberal, busca impor a lógica familiar ao espaço público e à sociedade civil.

Burke (2012) explicita bem o fato de que, para ele, a família e a religião formam a base da sociedade que, somente através da valorização dos costumes e destas esferas, pode alcançar qualquer desenvolvimento e solidez. Nesta via, Tocqueville (1998) enfatiza o perigo da educação como uma ameaça ao *status quo* das organizações sociopolíticas hierarquizadas e de distinções sociais estabelecidas. Para o aristocrata francês, o conhecimento veio para demonstrar possibilidades em uma sociedade pronta, por isso, educar para alterar a estrutura social se mostra um dos grandes perigos da modernidade.

Em Kirk (2016) encontramos um dos mais ferrenhos defensores das ideias de Edmund Burke e que através do seu “manual de conservadorismo” (KIRK, 2021b) enfatiza os valores religiosos como forma de manter as estruturas sociais. Ele, assim como seu principal inspirador, chega mesmo a desdenhar da educação escolar e valorizar uma cultura autodidata, “comprovadamente eficiente” pela prática cotidiana e que reifica a existência em um universo sociocultural pronto e “natural”. Assim entende que:

Para o conservador inteligente, o propósito da educação é claro: desenvolver as faculdades mentais e morais do indivíduo, para o seu próprio bem. Agora, esse processo de cultivar a mente e a consciência de jovens (aqui falo da educação no sentido de “educação escolar”, embora seja bem verdade que a educação autodidata deveria continuar durante a maior parte da vida do homem ou da mulher) tem certos propósitos menores e benefícios secundários. Um desses propósitos menores é instruir os jovens nas crenças e nos costumes que possibilitam a ordem social e civil decente. Outros desses objetivos menores é inculcar certas habilidades e aptidões que ajudarão aos mais novos quando estes se tornarem adultos. Ainda outro é o desenvolvimento de hábitos de sociabilidade, isto é, ensinar meninos e meninas a participar de forma natural na sociedade (KIRK, 2021b, p.99).

Para Kirk (2021b) a educação formal existe como instrumento da educação familiar e moral, assim, se desviando destas por qualquer motivo ou propósito, encontra-se em débito com seu papel primordial. Ele expressa uma leitura da educação conservadora que, em contraste com o mundo moderno e seus avanços, nos ajuda na compreensão de reivindicações e de tentativas reformistas da educação. Estas, ao contrário de parecerem sem sentido ou destoadas de racionalidade – como muitas leituras pejorativas preferem adjetivar –, na verdade, expressam a mais pura coerência com a gramática política conservadora.

Nosso propósito é justamente, ao contrário de encobrir o conservadorismo educacional com análises pejorativas, explicitá-lo para que ganhe lugar no debate educacional e, pela via lógica e racional, seja lido de forma crítica e não pejorativa. Ao defendermos que seus propósitos são nocivos ao que entendemos por educação acreditamos que estes só podem ser combatidos se criticados enquanto conservadorismo, enquanto projeto articulado que precisa ser explicitado e, assim, posto claramente para os diversos setores e interessados da/na sociedade. Neste propósito, seguimos na análise de tais ideias onde para Kirk:

A família e a comunidade exercem influência direta sobre as inclinações naturais ou a falta delas nos jovens, sobre o fato de serem sábios ou tolos, bons ou maus. As escolas, contudo, ajudam no processo. E se negligenciarem essa função primária em favor de mecanismos vagos como “atividades em grupo”, “desenvolvimento da personalidade”, “aprender fazendo” ou “absorver boas maneiras em sociedade”, logo essas mesmas instituições se tornarão ambientes prejudiciais. O conservador sempre pensa primeiro no ser humano individual. O que é ruim para indivíduos é ruim para a sociedade (KIRK, 2021b, p.100).

Como vimos, o reformismo educacional conservador tem como foco evitar os “ambientes prejudiciais”, com o fito de corroborar um aprendizado moral, familiar e, se possível, autodidata (KIRK, 2021b). Essa proposta implementada através da hegemonia política conservadora pode ser visualizada no cenário político atual que, entre tantos fatores já citados, busca as reformas educacionais por negar a pluralidade ontológica, o iluminismo e o pensamento crítico e por conceber a sociedade estruturada sob a égide de uma “natureza divina” pronta e acabada.

Neste sentido, podemos compreender os motivos que tornam o conservadorismo avesso às lutas por reconhecimento e autenticidade (TAYLOR, 2013), uma vez que todos são “reconhecidos” a partir de um ideal de “natureza humana” e, além disso, possuem nesta – segundo os conservadores – todo o necessário para integrar submissamente o seu lugar na estratificação social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que conseguimos apresentar os fundamentos educacionais conservadores através de um panorama de seus pressupostos, da explicitação de sua ontologia e da estratégia reformista que tem marcado historicamente sua

atuação. Neste sentido, mais do que reiterar o conservadorismo, nos preocupamos em defini-lo sobre suas próprias bases com o objetivo de precisar e de mostrar que seu conteúdo extrapola, e muito, a ideia de defesa dos costumes e da moral.

O caminho analítico e reflexivo deve assim proporcionar uma definição que, no caso do conservadorismo, amplie o conteúdo expresso pelo senso comum e, desta forma, nos ajude na associação de determinadas agendas políticas e educacionais à sua matriz política e ideológica. Essa associação não tem o objetivo de culpabilizar ou responsabilizar, mas sim, reiterar a perspectiva educacional e dos assuntos dessa natureza a cada matriz política correspondente. Isso ajudará bastante na correlação entre perspectiva política e o desenvolvimento institucional e da qualidade do desenvolvimento de políticas públicas.

Por último, acreditamos que a atribuição correspondente do cenário político educacional com determinada orientação política possa contribuir para o esclarecimento político e reflexivo de cada leitor – professor, estudante e os pertencentes aos mais variados círculos -, além disso, possa servir de parâmetro para novos ensaios e avaliações que tenham como foco a compreensão e o combate às rotulações descomprometidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[ALBUQUERQUE, Shahla](https://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/48512) Cardoso de; ZANARDI, Teodoro Adriano Costa. Educando à direita e as políticas educacionais neoliberais, conservadoras e fundamentalistas. **Revista E-Curriculum (PUCSP)**, v. 19, p. 1406-1431, 2021. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/48512>

ANDERSON, Perry. **Espectro: Da direita à esquerda no mundo das ideias**. São Paulo: Boitempo, 2012.

APPLE, Michael W. **Educando à Direita: Mercados, Padrões, Deus e Desigualdade**. Instituto Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2003.

BONAZZI, Tiziano. Conservadorismo. In: BOBBIO, Norberto. **Dicionário de política**. Brasília: Editora UNB, 1998.

BURKE, Edmund. **Reflexões sobre a revolução na França**. Rio de Janeiro: Top´books, 2012.

COUTINHO, João Pereira. **As ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários**. São Paulo: Três Estrelas, 2014.

CURY, Carlos Roberto Jamil. **Alceu Amoroso Lima. (Coleção Educadores)**. 1. ed. Brasília, DF / Recife, PE: MEC, FNDE / Fundação Joaquim Nabuco, Massangana, 2010.

FERNANDES, Florestan. **Educação e sociedade no Brasil**. São Paulo: Dominus, 1966.

HOBBSAWN, Eric J. **A era das revoluções: Europa 1789 -1848**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012.

HONDERICH, Ted. **El conservadurismo: un analisis de la tradición anglosajona**. Barcelona: Península, 1993.

KINZO, Maria D'alva Gil. Burke: a continuidade contra a ruptura. In WEFFORT, Francisco C. (Org.). **Os clássicos da política 2**. São Paulo: Editora Ática, 2001.

KIRK, Russel. **A mentalidade conservadora: de Edmund Burke a T. S. Eliot**. São Paulo: É Realizações Editora, 2021.

KIRK, Russel. **Breve manual de conservadorismo**. São Paulo: Trinitas, 2021b.

KIRK, Russel. **Edmund Burke – redescobrimo um gênio**. São Paulo: É Realizações Editora, 2016.

LESSA, Renato. Porque Rir da Filosofia Política?, ou a ciência política como téchne. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, São Paulo, v. 13, n.36, p. 141-168, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-69091998000100009>

MOREIRA, Ivone. **A filosofia política de Edmund Burke**. São Paulo: É Realizações Editora, 2019.

NUNES, E. **Gramática Política do Brasil: Clientelismo e Insulamento Burocrático**. Zahar. Rio de Janeiro, 2004.

OAKESHOTT, Michael. **A voz da educação liberal**. Belo Horizonte: Editora Âyné, 2021.

OAKESHOTT, Michael. Educação Política. In: KING, Preston. **O estado da Política**. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1980.

SCHELER, Max. **A situação do homem no cosmo**. Lisboa: Texto e Grafia, 2008.

SCRUTON, Roger. **Tolos, fraudes e militantes: pensadores da nova esquerda**. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2021.

SIMMEL, Georg. **Filosofia del Dinero**. Capitán Swing, 2013.

[SOUSA, Rafael. L.](#); DIAS, L. A.. A Educação na Encruzilhada: o Pensamento

Conservador da Escola Sem Partido versus o Pensamento Libertador de Paulo Freire. **Educação & Linguagem (ONLINE)**, v. 24, p. 267-287, 2021. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/EL/article/view/1035970/7678>

TAYLOR, Charles. **As fontes do self: a construção da identidade moderna**. São Paulo: Edições Loyola, 2013.

TOCQUEVILLE, A. **A democracia na América**. 2ª Ed. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1998.